

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В СТАДИРОВАНИИ РАКА ЛЁГКИХ

Турдымуратов Русланбек Еркебаевич
студент ТГМУ

Нишанова Юлдуз Хатамовна
Phd-Доцент

Ташкентский Государственный Медицинский Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133516>

Аннотация: В данном исследовании оценены возможности компьютерной томографии (КТ) в клиническом стадировании рака лёгких у 82 пациентов в возрасте от 45 до 78 лет, обследованных на базе Республиканского центра онкологии и радиологии. Всем пациентам на первом этапе выполнялась рентгенография органов грудной клетки, после чего при наличии подозрительных изменений проводилась мультidetекторная КТ. Полученные данные сопоставлялись с результатами морфологической верификации. Чувствительность и специфичность рентгенографии при выявлении первичной опухоли составили 68 % и 62 % соответственно, тогда как КТ продемонстрировала значительно более высокую диагностическую точность: чувствительность 91 % и специфичность 83 % при оценке первичной опухоли. КТ также показала высокую эффективность в оценке регионарных лимфатических узлов и выявлении отдалённых метастазов. Результаты исследования подтверждают, что компьютерная томография является ведущим методом визуализации для точного TNM-стадирования рака лёгких и играет ключевую роль в выборе оптимальной лечебной тактики.

Ключевые слова: рак лёгких, компьютерная томография, TNM-стадирование, диагностика, онкология, радиология, мультidetекторная КТ

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE STAGING OF LUNG CANCER

Turdymuratov Ruslanbek Yerkebayevich
Student

Nishanova Yulduz Khatamovna
PhD, Associate Professor

Tashkent State Medical University

Abstract: This study evaluates the capabilities of computed tomography (CT) in the clinical staging of lung cancer in 82 patients aged 45–78 years examined at the Republican Center of Oncology and Radiology. All patients initially underwent chest radiography, followed by multidetector CT in cases of suspected malignancy. CT findings were compared with morphological verification results. The sensitivity and specificity of radiography for primary tumor detection were 68% and 62%, respectively, while CT demonstrated significantly higher diagnostic accuracy, with sensitivity of 91% and specificity of 83% in assessing primary tumors. CT also showed effectiveness in evaluating regional lymph nodes and distant metastases. The study confirms that CT is the leading imaging modality for accurate TNM staging of lung cancer and plays a crucial role in determining optimal treatment strategy.

Keywords: lung cancer, computed tomography, TNM staging, диагностика, oncology, radiology, multidetector CT

Актуальность

Рак лёгких занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической смертности. Более 60 % случаев выявляются на III–IV стадиях, что значительно снижает эффективность лечения. Точное клиническое стадирование по системе TNM определяет выбор тактики лечения и и прогноз заболевания. Компьютерная томография (КТ) является основным методом визуализации благодаря высокой разрешающей способности, исследования и возможности комплексной оценки распространённости опухоли.

Цель исследования

Определить КТ возможности в стадировании рака лёгких

Материалы и методы

Обследование проведено на базе Республиканского центра онкологии и радиологии. В исследование включены 82 пациента с подозрением на рак лёгких в возрасте 45–78 лет (средний возраст — 62 года).

На первом этапе всем пациентам выполнялась рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях. Рентгенологическими признаками являлись: округлая тень с неровными контурами, усиление лёгочного рисунка, ателектаз, смещение средостения, плевральный выпот.

При наличии патологических изменений проводилась мультidetекторная КТ. Оценивались размеры и структура опухоли, бугристость и спикурообразные контуры, инвазия в плевру и средостение, состояние лимфатических узлов (>10 мм). Данные сопоставлялись с результатами морфологической верификации.

Результаты

Чувствительность рентгенографии при выявлении первичной опухоли составила 68 %, специфичность — 62 %. Метод позволял обнаруживать преимущественно крупные образования и косвенные признаки (ателектаз, плевральный выпот), однако не обеспечивал точной оценки инвазии и стадирования процесса.

Чувствительность КТ при оценке первичной опухоли (Т) составила 91 %, специфичность — 83 %. Метод обеспечивал точное определение размеров образования, его структуры и признаков инвазии в плевру и структуры средостения.

При оценке регионарных лимфатических узлов (N) чувствительность КТ составила 58 %, специфичность — 81 %.

Чувствительность КТ при выявлении отдалённых метастазов (M) достигла 87 %.

Таким образом, КТ продемонстрировала более высокую диагностическую точность по сравнению с рентгенографией и обеспечила более надёжное клиническое стадирование рака лёгких.

Заключение

Компьютерная томография превосходит рентгенографию по диагностической точности и является основным методом клинического стадирования рака лёгких, обеспечивая надёжную оценку распространённости опухолевого процесса.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. European Society for Medical Oncology (ESMO). Клинические рекомендации по диагностике, лечению и наблюдению рака лёгких. 2024.

2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Руководство по немелкоклеточному раку лёгких. Версия 2024.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глобальная статистика по раку лёгких. 2024.
4. Detterbeck F.C., Boffa D.J., Kim A.W., Tanoue L.T. Восьмое издание классификации стадий рака лёгких. *Chest*. 2017;151(1):193–203.
5. Wood D.E., Kazerooni E.A., Baum S.L. Скрининг рака лёгких. Версия 3.2024. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*. 2024.

